

AZOT ELEMENTI VA UNING BIRIKMALARINING O`ZIGA XOSLIGI

Mamadaliyeva N.I.

Nizomiy nomidagi TDPU, dots.v.b., PhD

n.mamadaliyeva@yandex.ru**Xurramov Sh.F.**

Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

xurramovshahzod94@gmail.com

Annotatsiya. Azot elementi yer yuzida juda keng tarqalgan elementlardan biri hisoblanadi. Barcha tirik organizmlar hayot kechirishishi uchun azotning birikmalariga muhtoj. Afsuski, bu organizmlarning aksariyati azotni eng ko`p manba - atmosferadan o`zlashtira olmaydi. Atmosfera azoti N_2 molekulalaridan iborat bo`lib, ular kuchli azot-azot uchbog`i tufayli juda faol emas.

Kalit so'zlar: Azot, azot fiksatsiyasi, nitrogenazlar, anesthetic, kislotali yomg`irlar.

Azot elementi yer yuzida juda keng tarqalgan elementlardan biri hisoblanadi. Azot elementi tabiatda asosan havo tarkibida uchraydi, undan tashqari u ko`pgina birikmalarni asosiy asosiy qismini tashkil etadi. Azotning katta qismi og`itlar tarkibiga to`g`ri keladi. Og`itlar esa o`simliklarni o`sishi uchun juda zarur modddalar hisoblanadi. Azot birikmalarisiz hayotni tasavvur qilish ancha qiyin. Azot birikmalari undan tashqari tibbiyotda ham keng qo`llaniladi.

Bu maqolamizni quyidagi qiziqarli savollarga javob berish orqali siz azizlarga yoritib berishga harakat qildik:

1. O`simliklar azot birikmalari tarkibidagi azotga muhtoj ekan nega havo tarkibidagi azot elementidan oziqlanib qo`yaqolmaydi?
2. Atmosfera azotini biologik foydali kimyoviy moddalarga aylantira oladigan o`simliklar mavjudmi?
3. Azot va kislorodning ba'zi birikmalari hayot uchun xavflimi?

4. Azot birikmalari bilan shu paytgacha qanday salbiy hodisalar ro'y bergan?
5. Azotning kislorodli birikmalari hayot uchun xavfli bo'lsa uning qaysi kislorodli birikmasi va qanday maqsadda tibbiyotda ishlatilishi mumkin?
6. Yomg'ir ham kislotali bo'lishi mumkinmi?

Azot fiksatsiyasi

Barcha tirik organizmlar hayot kechirishishi uchun azotning birikmalariga muhtoj. Afsuski, bu organizmlarning aksariyati azotni eng ko'p manba - atmosferadan o'zlashtira olmaydi. Atmosfera azoti N_2 molekulalaridan iborat bo'lib, ular kuchli azot-azot uchbog'i tufayli juda faol emas. Biroq, bir nechta organizmlar bu muammoni 1-rasmda ko'rsatilgan **azot fiksatsiyasi** deb nomlanuvchi jarayon orqali yengib o'tishlari mumkin.

1-rasm

Bir nechta mikroorganizmlar atmosfera azotini azot fiksatsiyasi yordamida qayta ishlashga qodir.

Azot fiksatsiyasi - bu organizmlarning atmosfera azotini biologik foydali kimyoviy moddalarga aylantirish jarayoni. Bugungi kunga kelib, azot fiksatsiyasi qila oladigan

yagona biologik organizmlar ma'lum mikroorganizmlardir. Bu organizmlar temir va molibdenni o'z ichiga olgan **nitrogenazlar** deb ataladigan fermentlarni ishlatadi. Bu mikroorganizmlarning ko'pchiligi o'simliklar bilan simbiotik (birgalikda, bir-biriga foyda keltirgan holda yashash) munosabatda yashaydi. Eng mashhur misol dukkaklilarning ildiz tugunlarida rizobiya (bakteriya nomi) mavjudligidir. Shuning uchun ham dukkakli o'simliklar yerni unumdorligini oshiradi va unumdorligi past bo'lgan ("kambag'al yerlar") yerlarda ham hosildorligi yaxshi bo'ladi.

Atmosfera azotining katta hajmlari ammiakni olish uchun zarur - ko'p miqdorda boshqa azot o'z ichiga olgan birikmalarni tayyorlash uchun ishlatiladigan asosiy boshlang'ich material. Elementar azotning ko'p ishlatilishi uning harakatsizligiga bog'liq. Azot oddiy sharoitda ko'plab moddalar bilan reaksiyaga kirishmaganligi uchun ham u inert muhitni hosil qiladi. Inert muhit esa moddalarni sifat va miqdor tarkibini buzilishini oldini oladi. Kimyoviy jarayon inert atmosferani talab qilganda foydalidir. Konservalar va tushlik go'shtlari sof azotli atmosferada oksidlana olmaydi, shuning uchun ular yaxshi ta'm va rangni saqlab qoladi va kamroq buziladi, qachonki havo atmosferasi o'rniga azot atmosferasida saqlansa. Ushbu texnologiya o'simliklarni, mevalarni, go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlarini mavsumidan qat'iy nazar, mahsulotlarni yil davomida o'z sifatini o'zgartirmasdan saqlash imkonini beradi.

Azot birikmalarida -3 dan +5 gacha bo'lgan barcha oksidlanish darajalari mavjud. Azot kimyosining katta qismi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini o'z ichiga oladi. Ba'zi faol metallar (masalan, gidroksidi metallar va ishqoriy tuproq metallari) metall nitridlarini hosil qilish uchun azotni kamaytirishi mumkin. Ushbu maqolaning qolgan qismida biz azot-kislorod kimyosini ko'rib chiqamiz.

Yaxshi o'rganilgan barqaror bir nechta azot oksidlari mavjud bo'lib, ularda azot har bir musbat oksidlanish darajasi +1 dan +5 gacha ko'rsatadi. Ammiakli selitra ehtiyotkorlik bilan qizdirilganda azot oksidi (dinitrogen oksidi) va suv bug'lari hosil bo'ladi. Kuchli isitish azot gazi, kislorod gazi va suv bug'ini hosil qiladi.

Ehtiyotkorlik bilan past haroratada qizdirilganda:

Yuqori haroratda qizdirilganda:

Hech kim hech qachon bunday reaksiyaga urinmasligi kerak - bu juda portlovchi bo`lishi mumkin. 1947 yilda (2 – rasm) Texasning Texas shahrida ammiakli selitranning yirik portlashi sodir bo`ldi va 2013 yilda (3 – rasm) Texasning G`arbiy shahrida yana bir yirik portlash sodir bo`ldi. So`nggi 100 yil ichida dunyo bo`ylab 30 ga yaqin shunga o`xshash falokat sodir bo`lib, ko`plab odamlarning halok bo`lishiga olib keldi.

2-rasm

3-rasm

Bu mudhish hodisani quyidagi manzil orqali ham tomosha qilishingiz mumkin:

https://youtu.be/HyBdAT_yCFQ

Bu oksidlanish-qaytarilish reaksiyasida nitrat ionidagi azot ammoniy ionidagi azotni oksidlaydi.

Quyidagi rasmda ko`rsatilgan azot oksidi yengil, yoqimli hid va shirin ta'mga ega bo`lgan rangsiz gazdir:

U kichik operatsiyalar uchun, ayniqsa, stomatologiyada, "kulduruvchi gaz" nomi ostida **anesthetic** sifatida qo`llaniladi. Azot oksidi ( $\text{N}_2\text{O}$ ) ning molekulyar (chapda) va rezonans (o`ngda) tuzilishga ega bo`lgan tuzilish formulalari keltirilgan.

Azot ancha inert element bo`lganligi uchun uning kimyoviy reaksiyalari oddiy sharoitda o`z-o`zidan sodir bo`lmaydi. Masalan azot tabiatda chaqmoq chaqqanda yuqori

haroratda kislorod bilan reaksiyaga kirishib, azot oksidlari hosil qiladi. Troposfera ozoni uch bosqichli jarayonda NO_2 ning HNO_3 ga aylanishini hosil qiladi:

Bundan boshqa kislotali yomg'irlarning bir nechta turlari mavjud:

4-rasm

Kislotali yomg'irlarning hosil bo'ish

sabablari:

Yiliga yer atmosferasiga 200 ml.tonna qattiq zarralar(chang, g'ubor va boshqalar), oltingugurt (IV) oksid(SO_2) 700 ml.tonna, uglerod (IV) oksidi(150 ml.tonna), azot oksidlari(NO_x) jami 1 mlr.tonna zararli moddalarni tashkil etadi. Kislotali yomg'irlar kelib chiqishining asosiy manbalari bu oltingugurt va azot oksidlari hisoblanadi.

Tabiatda kislotali yomg'irlarning oqibati :

Kislotali yomg'irlarning yog'ishi natijasida ekotizimlarda muvozanat buziladi, qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi va tuproqning oziqlanish xossasi yomonlashadi. Kislotali yomg'irlar marmar tosh va ohak toshli qurilmalarni yemiradi(5-rasm).

5-rasm

Suv havzalarida suv muhitining kislotaligi ortib ketishi natijasida suvda yashaydigan organizmlarning hayot faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi .

Xulosa qilib aytganda, atmosfera azoti inert bo`lgani uchun tabiatga hech qanday zarari yo`q bo`lishi mumkun, lekin uning birikmalari nimalarga qodir ekanligini siz yaxshi tushunib yetdingiz. Zero shunday ekan azot birikmlari bilan ishlashda ehtiyot bo`lish va tabiatda azotning miqdorini oshib ketishini oldini olishimiz zarur.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Catherine E. Housecroft, Alan G. Sharpe. "Inorganic chemistry". Printed and bound by Grafos S.A., Arte sobre papel, Barcelona, Spain, 2012.
2. Raymond Chang, Kenneth A. Goldsby. "CHEMISTRY" – New York: McGraw-Hill Education, 2016.
3. S. Masharipov, I. Tirkashev „O‘qituvchi“ Nashriyot-matbaa ijod uyi. Toshkent - 2014
4. R.Sh.Berdiqulov, O.Yu.Iskandarov, Sh.M.Mirkomilov."Anorganik kimyodan mashq va masalalar to'plami" – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
5. www.ziyonet.uz.
6. www.TDPU.uz.
7. www.chemistr.chemistry.ru.